

INKLYUZIV SINFLARDA DARSLARNI REJALASHTIRISHDA DIFFERENSIAL YONDASHUV

Bekbo'sinova Laylo Xayrulla qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15682799>

Annotatsiya. Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim tizimida darslarni rejalashtirishda differensial yondashuvning o'rni va ahamiyati chuqur tahlil etilgan. Muallif har xil o'quv ehtiyojlari va individual imkoniyatlarga ega bo'lgan o'quvchilar bilan ishlashda o'qituvchining metodik yondashuvi qanday shakllanishi kerakligini ko'rsatadi. Dars rejalashtirishda o'quvchilarning psixologik, kognitiv va ijtimoiy xususiyatlari inobatga olingan holda, samarali ta'limni tashkil etish yo'llari yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston va xorijiy mamlakatlar tajribasidan misollar keltirilib, differensial yondashuvning pedagogik jarayondagi afzalliklari ochib beriladi. Maqolada o'qituvchining roli, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, monitoring tizimi va baholash metodlari asosida dars mazmunining moslashtirilishi bo'yicha amaliy tavsiyalar ham berilgan.

Kalit so'zlar

Inklyuziv ta'lim, differensial yondashuv, dars rejalashtirish, maxsus ehtiyojli o'quvchilar, pedagogik metodika, moslashtirilgan o'quv rejasi, baholash tizimi, o'quvchilarning ehtiyojlari, individual yondashuv, zamonaviy ta'lim texnologiyalari.

INCLUSIVE CLASSROOM LESSON PLANNING THROUGH DIFFERENTIATED APPROACH

Bekbosinova Laylo Khayrulla qizi

**Student of the Faculty of Primary Education,
Ajiniyoz Nukus State Pedagogical Institute**

Abstract

This article provides an in-depth analysis of the role and significance of a differentiated approach in lesson planning within the inclusive education system. The author highlights how a teacher's methodological strategy should be formed when working with students who have diverse learning needs and individual capabilities. The article explores effective teaching practices that consider the psychological, cognitive, and social characteristics of students during lesson planning. Furthermore, examples from both Uzbekistan and international experiences are discussed, outlining the advantages of differentiated instruction in the pedagogical process. The paper also offers practical recommendations on adapting lesson content through the role of the teacher, modern educational technologies, monitoring systems, and assessment methods.

Keywords

Inclusive education, differentiated approach, lesson planning, students with special needs, pedagogical methodology, adapted curriculum, assessment system, student needs, individualized instruction, modern educational technologies.

Kirish

Bugungi kunda ta'lim tizimida inklyuziv yondashuvning keng joriy etilishi natijasida, umumiy o'rta ta'lim muassasalarida maxsus ehtiyojga ega o'quvchilarni o'z sinfdoshlaridan

ajratmagan holda ta'lim berish jarayoni amalga oshirilmogda. Inklyuziv ta'limni samarali tashkil etish uchun esa o'qituvchi tomonidan darslarni puxta rejalashtirish va individual yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, differensial yondashuv asosida darsni rejalashtirish o'quvchilar o'rtasidagi shaxsiy, psixologik va jismoniy farqlarni hisobga olgan holda har bir bolaga mos ta'lim berishni ta'minlaydi. Ushbu maqolada aynan shu yondashuvning nazariy va amaliy jihatlari, ularning inklyuziv sinflarda qo'llanilish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Asosiy qism

Differensial yondashuv o'quvchilarning individualligi, ularning o'zlashtirish darajasi, bilim olish tezligi, psixologik holati va qiziqishlarini hisobga olgan holda darsni tashkil etish tamoyilidir. Bu yondashuv ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan holda tashkil etishga xizmat qiladi. Inklyuziv sinflarda bu usul orqali o'quvchilarning ehtiyojlariga mos maqsadlar qo'yiladi va shu asosda o'quv faoliyati tashkil etiladi. Inklyuziv sinflarda dars o'tuvchi o'qituvchi nafaqat pedagog, balki psixolog, metodist va motivator sifatida ham faoliyat yuritadi. U dars jarayonida o'quvchilarning individual rivojlanishini kuzatib boradi, ularning qiyinchiliklarini aniqlaydi va ularga mos yondashuvni tanlaydi. Bunda differensial yondashuv asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Differensial yondashuv asosida darslarni rejalashtirish bosqichlari quydagilar:

1.O'quvchilarning imkoniyatlarini diagnostika qilish: Darsni rejalashtirishda birinchi bosqich o'quvchilarning individual o'ziga xosliklarini aniqlashdir. Bu bosqichda psixologik va pedagogik testlar, suhbatlar va kuzatuvlar orqali har bir o'quvchining bilim darajasi, qiziqishi, jismoniy va psixologik holati aniqlanadi.

2.Maqsad va vazifalarni diferensiallashtirish: Har bir o'quvchi uchun alohida o'rganish maqsadi va topshiriqlar belgilanadi. Masalan, bir o'quvchi uchun asosiy bilimni tushunish bo'lsa, boshqa biri uchun uni amalda qo'llash muhim bo'lishi mumkin.

3.Metod va vositalarni tanlash: O'quvchilarning ehtiyojiga qarab, dars metodikasi ham farqlanadi. Bunday metodlarga rolli o'yinlar, vizual materiallar, sensorli vositalar, jamoaviy ishlar kiradi.

4.Baholash mezonlarini farqlash: Har bir o'quvchining imkoniyatlariga mos baholash tizimi ishlab chiqiladi. Bu orqali bolalar o'z yutuqlarini boshqa bilan emas, o'zining avvalgi holati bilan solishtirib baholaydi. Differensial yondashuvni qo'llashda pedagogik shart-sharoitlar:

O'qituvchining inklyuziv ta'lim bo'yicha maxsus tayyorgarligi;

Sinfda qulay psixologik muhit yaratilgan bo'lishi;

Texnik vositalar va ko'rgazmali materiallar bilan ta'minlanganlik;

Hamkorlikda ishlash madaniyatining shakllanishi (oila, maktab, defektolog, psixolog, logoped va boshqalar bilan).

Xalqaro tajribada differensial yondashuv. Germaniya, Finlyandiya, Kanada, Yaponiya kabi mamlakatlarda inklyuziv ta'limda differensial yondashuvni samarali qo'llab kelmoqda. Bu davlatlarda o'quv dasturlari moslashtirilgan, har bir o'quvchi uchun shaxsiy reja ishlab chiqiladi. O'qituvchilar defektologik, psixologik bilimlarga ega bo'lib, maxsus kurslarda tayyorlanadi.

O'zbekistonda differensial yondashuv istiqbollari. Yurtimizda inklyuziv ta'lim yo'nalishida ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq differensial yondashuvni to'liq joriy etish uchun quyidagi masalalarga e'tibor qaratish zarur:

- O'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish;
- Maxsus metodik adabiyotlar yaratish;
- Darsliklarni adaptatsiya qilish;
- Ota-onalar va mutaxassislar bilan hamkorlikni kuchaytirish.

Xulosa

Inklyuziv ta'limda differensial yondashuv o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlariga mos, sifatli ta'limni tashkil etishning samarali vositasidir. Bu usul har bir bolaning imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi. Darslarni rejalashtirishda ushbu yondashuvga asoslanish o'quvchilarning faolligi va ta'lim sifati oshishiga olib keladi. Shu bois, differensial yondashuv inklyuziv sinflarda asosiy metodik tamoyil sifatida qaralishi lozim.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. UNESCO. (2020). *Inclusive education: Guidelines for planning and implementation*.
2. Ўзбекистон Республикаси "Та'лим то'g'risida"gi Qonuni. (2020).
3. Safarova, Z. (2021). *Inklyuziv ta'lim metodlari*. Toshkent: O'zbekiston pedagogika nashriyoti.
4. Booth, T. & Ainscow, M. (2011). *Index for Inclusion: Developing learning and participation in schools*.
5. Khudoyberganova, D. (2019). *Maxsus ta'limda pedagogik yondashuvlar*. Toshkent: TDPU nashriyoti.
6. Tomlinson, C. A. (2017). *The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners*. ASCD.
7. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2022). *Inklyuziv ta'lim bo'yicha milliy konsepsiya*.
8. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*.
9. A. Rasulova. (2023). "O'zbekistonda differensial ta'limning rivojlanish tendensiyalari". *Pedagogika va psixologiya jurnali*, №2.